

AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS DE MULHERES COM DEFICIÊNCIA COM BASE NAS TEORIAS CRÍTICAS DO MARXISMO-FEMINISTA

(Educational Inequalities of Women With Disabilities Based on The Critical Theories of Marxist Feminism)

Angélica Ferreira de Freitas^a; Luana Renata Alves Sena^b

ARTIGO COMPLETO

Resumo:

As desigualdades educacionais que afetam mulheres com deficiência persistem como um desafio central para a efetivação do direito à educação e para a construção de uma sociedade mais justa. Este estudo tem como tema a análise crítica dessas desigualdades à luz do marxismo-feminista e da teoria da reprodução social, tomando como base metodológica a Teoria Crítica do Direito de Max Horkheimer, que distingue a teoria tradicional, de caráter descritivo, da teoria crítica, de vocação transformadora. O problema de pesquisa que orienta a investigação parte de uma questão fulcral: de que forma as desigualdades educacionais de mulheres com deficiência são produzidas e reproduzidas no capitalismo patriarcal, como o direito pode atuar na sua superação e quais são as alternativas apontadas por uma Teoria Crítica Marxista-Feminista nesse cenário. O estudo tem como objetivo geral compreender os mecanismos estruturais que perpetuam a exclusão educacional de mulheres com deficiência, relacionando gênero, deficiência e classe social. Como metodologia de pesquisa, adota-se uma revisão sistemática de literatura sobre o atual estado da arte, contemplando produções acadêmicas nacionais e internacionais que abordam a interseção entre educação, deficiência e gênero em perspectiva crítica. A análise revela que, apesar de avanços normativos como a Constituição de 1988 e a Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146), a educação permanece marcada por barreiras que reforçam a invisibilização dessas mulheres e limitam sua participação plena na sociedade marcadamente capitalista e patriarcal. Conclui-se que a integração entre a Teoria Crítica Marxista-Feminista permite compreender a exclusão educacional em seu cerne não como falha isolada de políticas públicas, mas como elemento funcional à manutenção do capacitismo-capitalista, exigindo políticas interseccionais e práticas educacionais emancipadoras que rompam com a lógica estruturada.

Palavras-chave: Educação; Mulheres com deficiência; Marxismo-feminista; Teoria da reprodução social; Teoria Crítica do Direito.

Abstract:

Educational inequalities affecting women with disabilities persist as a central challenge for the realization of the right to education and the construction of a more just society. This study focuses on a critical analysis of these inequalities in light of Marxist-feminist theory and the theory of social reproduction, using Max Horkheimer's Critical Theory of Law as a methodological foundation, which distinguishes traditional, descriptive theory from critical theory, oriented toward transformation. The research problem guiding this investigation stems from a central question: how are educational inequalities affecting women with disabilities produced and reproduced within patriarchal capitalism, how can the law act to overcome them, and what alternatives are proposed by a Marxist-Feminist Critical Theory in this context. The general objective of the study is to understand the structural mechanisms that perpetuate the educational exclusion of women with disabilities, relating gender, disability, and social class. The research methodology consists of a systematic literature review of the current state of the art, encompassing national and international academic works that address the intersection of education, disability, and gender from a critical perspective. The analysis reveals that, despite normative advances such as the 1988 Constitution and the Brazilian Inclusion Law (Law 13.146), education remains marked by barriers that reinforce the invisibility of these women and limit their full participation in a society strongly shaped by capitalist and patriarchal structures. It is concluded that integrating Marxist-Feminist Critical Theory allows for understanding educational exclusion at its core not as an isolated failure of public policies, but as a functional element in maintaining capitalist ableism, requiring intersectional policies and emancipatory educational practices that break with the established logic.

Keywords: Education; Women with disabilities; Marxist feminism; Social reproduction theory; Critical Theory of Law.

^a Mestranda do Programa de Pós-graduação em Direito com área de concentração em Direitos e Desigualdades Sociais da Universidade Federal de Jataí (UFJ), do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), bolsista CAPES; e-mail: ferreirafreitas@discente.ufj.br.

^b Mestranda do Programa de Pós-graduação em Direito com área de concentração em Direitos e Desigualdades Sociais da Universidade Federal de Jataí (UFJ), do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), Promotora Legal Popular; e-mail: luanarenata@discente.ufj.edu.br.

Introdução

As desigualdades educacionais que afetam mulheres com deficiência permanecem como um desafio central para a efetivação do direito à educação e para a construção de uma sociedade mais justa. Este artigo tem como tema a análise crítica dessas desigualdades à luz do marxismo-feminista e da teoria da reprodução social, articulando gênero, deficiência e classe social em uma perspectiva que compreende a educação como espaço de disputa de poder.

O contexto histórico de luta por direitos é fundamental para compreender as bases dessa exclusão. O final da década de 1970 marcou o fortalecimento dos movimentos sociais ligados à deficiência no Brasil. A partir de 1979, surgiram as primeiras organizações lideradas por pessoas com deficiência, predominantemente conduzidas por mulheres com deficiência ou por mães de pessoas com deficiência, que romperam com a dependência do Estado, das famílias e dos especialistas da saúde e da reabilitação (Mello, 2014).

Um marco dessa trajetória foi a Constituição Federal de 1988, que garantiu direitos e proteção social às Pessoas com Deficiência (PcD), incorporando a temática da deficiência ao rol dos direitos fundamentais a serem promovidos pelas políticas públicas (Brasil, 1988). Estudos de Maior (2017) demonstram que a participação do movimento de PcDs no processo constituinte evitou a criação de uma cidadania separada, assegurando a transversalidade dos direitos em áreas como saúde, educação, trabalho, cultura e esporte.

Apesar desses avanços normativos, a realidade educacional brasileira ainda é marcada por barreiras estruturais que perpetuam a exclusão. Compreender essa contradição exige analisar as raízes sociais e econômicas que condicionam a permanência da desigualdade, mesmo em face de leis protetivas. A partir da crítica marxista, observa-se que o modo de produção capitalista intensifica contradições presentes em formações

econômico-sociais anteriores, transformando a força de trabalho em mercadoria e subordinando o valor de uso ao valor de troca (Saffioti, 2013). Tal dinâmica revela que a exclusão educacional não decorre apenas de falhas de políticas públicas, mas é parte funcional da reprodução do capitalismo patriarcal.

Nesse desenho, este estudo parte da lacuna de pesquisa que reside na insuficiente articulação entre as teorias críticas Marxistas-Feministas, a deficiência e a educação, buscando compreender de que forma as desigualdades educacionais de mulheres com deficiência são produzidas e reproduzidas no capitalismo patriarcal, e como o direito pode atuar na sua superação. O objetivo geral é analisar os mecanismos estruturais que perpetuam a exclusão educacional dessas mulheres, evidenciando a interdependência entre gênero, deficiência e classe social.

Para alcançar esse objetivo, adota-se como metodologia uma revisão sistemática de literatura, contemplando produções acadêmicas nacionais e internacionais que abordam a interseção entre educação, deficiência e gênero em perspectiva crítica. A análise é orientada pela Teoria Crítica do Direito de Max Horkheimer, que diferencia a teoria tradicional, de caráter descritivo, da teoria crítica, de vocação transformadora.

Por fim, embora a Constituição de 1988 e a Lei Brasileira de Inclusão representem avanços, a educação de mulheres com deficiência continua marcada por barreiras que reforçam sua invisibilização e limitam sua participação plena na sociedade. Conclui-se que a integração entre a Teoria Crítica, o marxismo-feminista e a teoria da reprodução social permite compreender essa exclusão como elemento estrutural da manutenção do capitalismo patriarcal, exigindo políticas interseccionais e práticas educacionais emancipadoras para a efetiva transformação social.

Caminhos históricos das desigualdades educacionais de Pessoas com Deficiência no Brasil

De acordo com a *Pnad Contínua 2022* (IBGE, 2022), somente uma em cada quatro pessoas com deficiência conseguiu concluir a educação básica obrigatória no Brasil. Entre os jovens com até 25 anos, cerca de 63% não finalizaram nem mesmo o ensino fundamental, e a taxa de analfabetismo nesse grupo alcançou 19,5%. O levantamento também identificou que aproximadamente 18,6 milhões de brasileiros com 2 anos ou mais de idade, correspondendo a 8,9% dessa faixa etária, apresentavam algum tipo de deficiência.

Os dados mais recentes do terceiro trimestre de 2022, demonstram ainda que a taxa de analfabetismo entre pessoas com deficiência foi de 19,5%, em contraste com 4,1% entre aquelas sem deficiência. Ademais, apenas 25,6% das pessoas com deficiência haviam concluído pelo menos o ensino médio, enquanto esse percentual chegava a 57,3% entre as pessoas sem deficiência (IBGE, 2022).

Historicamente, a Educação Especial foi profundamente marcada pelas ideias eugênicas e pela predominância do modelo médico e biológico. Os gestores da área educacional, alinhados ao ideal de Ordem e Progresso, adotaram terminologias e práticas fundamentadas nesses pressupostos científicos. A confiança na ciência, somada a correntes sociológicas que defendiam a superioridade de certos grupos humanos com base em critérios de sobrevivência, subsistência, sociedade ideal e normalidade, contribuiu para a formação de uma cultura capacitista. Essa cultura, fortalecida pela modernidade, foi naturalizada e consolidada especialmente a partir do século XX, chegando até o período contemporâneo.

No Brasil, a Educação Especial teve como referência inicial experiências internacionais: o pensamento eugenista da Inglaterra e dos Estados Unidos e a perspectiva médico-pedagógica da França, especialmente de Paris, entre outros

modelos. Historicamente, as pessoas com deficiência vivenciaram práticas de curatela, isolamento em asilos ou instituições educacionais, passando por processos de integração escolar e, mais recentemente, de inclusão social e educacional. Ao longo do tempo, consolidaram-se crenças e mitos de caráter segregacionista que influenciaram comportamentos e resultaram em políticas públicas de alcance mundial e nacional (Lima, Ferreira e Lopes, 2020, p. 170).

Nesse ínterim, com o fortalecimento das práticas médicas no século XIX, surge o Modelo Médico ou Individual da Deficiência. O Modelo Médico ou Individual da Deficiência parte da premissa de que as limitações físicas são o principal fator responsável pelas desigualdades sociais e pela exclusão enfrentada pelas pessoas com deficiência. Essa abordagem sustenta uma visão essencialista e individualista da deficiência, centrada na condição biológica do indivíduo.

No âmbito biomédico, os corpos são classificados como normais ou anormais, sendo o corpo com deficiência definido por meio da comparação com aquele considerado sem deficiência. Dessa forma, a deficiência é concebida como um desvio do padrão normativo do ser humano, o que impulsiona a medicalização e os esforços para corrigir ou minimizar essas limitações físicas, enquanto a estrutura social que contribui para a exclusão permanece inquestionada (Costa, 2021).

Nesse modelo, a deficiência é vista como uma falha ou deformidade que necessita de intervenção médica para corrigir ou minimizar a diferença entre corpos normativos e não normativos. A deficiência é considerada um problema que deve ser tratado e resolvido, muitas vezes por meio de procedimentos invasivos, com o objetivo de "normalizar" o corpo da pessoa.

Além disso, no período moderno, com a Revolução Industrial e o avanço das ciências médicas, houve uma mudança significativa no entendimento da deficiência. A busca por explicações fisiológicas e anatômicas levou à criação de instituições especializadas e à

introdução de programas de reabilitação e educação especial, como o Imperial Instituto de Surdos Mudos, fundado no Brasil em 1857 (Mosquera, 2000, p.23).

Durante esse período, ocorreram algumas mudanças significativas, como a introdução do sistema Braille no país, que possibilitou às pessoas cegas maior autonomia na escrita e na leitura. No entanto, os surdos enfrentaram um cenário de forte opressão linguística. Entre 1880 e 1960, a língua de sinais foi proibida, e a comunidade surda foi submetida ao aprendizado compulsório da linguagem oral. Essa imposição refletiu a predominância da cultura hegemônica dos ouvintes sobre a identidade e o desenvolvimento linguístico da comunidade surda (Lanna Júnior, 2010).

No século XX, a educação especial trouxe os primeiros avanços das pequenas e isoladas reivindicações anteriores, marcando o reconhecimento das pessoas com deficiência como cidadãos com direitos e deveres, embora ainda sob uma ótica assistencialista. Com a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), surgiram os primeiros movimentos organizados por familiares, que passaram a questionar a discriminação e a exigir maior inclusão social.

Além das iniciativas estatais, a sociedade civil também começou a atuar, criando instituições dedicadas ao atendimento de pessoas com deficiência intelectual, como as Sociedades *Pestalozzi* (nome do criador do método) e as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

Ademais, foram fundados também centros de reabilitação, como a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR) e a Associação de Assistência à Criança Defeituosa (AACD), que, inicialmente, focavam no tratamento de vítimas da epidemia de poliomielite. Embora os termos "excepcionais" e "portadores de necessidades especiais" tenham sido amplamente utilizados na época, hoje são

considerados anacrônicos e inadequados, persistindo na sociedade devido à repetição pela mídia e à falta de conscientização sobre a importância de uma linguagem mais inclusiva.

Pessoa com deficiência passou a ser a expressão adotada contemporaneamente para designar esse grupo social. Em oposição à expressão "pessoa portadora", "pessoa com deficiência" demonstra que a deficiência faz parte do corpo e, principalmente, humaniza a denominação. Ser "pessoa com deficiência" é, antes de tudo, ser pessoa humana. É também uma tentativa de diminuir o estigma causado pela deficiência. A expressão foi consagrada pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2006 (Lanna Júnior, 2010, p.15).

Segundo Jannuzzi (2004), a defesa da educação para pessoas com deficiência estava diretamente ligada a fatores econômicos, tanto para o governo quanto para a iniciativa privada. O objetivo principal era evitar que esses indivíduos fossem encaminhados a manicômios, asilos e penitenciárias, buscando, em vez disso, sua inserção no mercado de trabalho.

Essa perspectiva reflete uma importantíssima engrenagem da lógica capitalista: Se a "recuperação" ou "cura" dessas pessoas, vistas como inúteis ao sistema voltado para o capital, se apresenta como uma possibilidade, e ainda por cima, rentável, então "investiremos o máximo possível (ou nem tanto) e aguardaremos o retorno, mascarado sob a *expertise*, em uma estratégia de bondade genuinamente ligada à economia neoliberal à espreita." Assim, a inclusão das pessoas com deficiência no sistema produtivo era encarada como uma forma de torná-las economicamente viáveis, promovendo seu aproveitamento no mercado de trabalho.

O que torna claro que:

(...) a defesa da educação dos deficientes foi feita em função da economia dos cofres públicos e dos bolsos dos particulares. Dessa maneira, seriam evitados os manicômios, os asilos e as penitenciárias. Afinal, esses indivíduos seriam incorporados ao trabalho. É isto: o discurso estava baseado no sistema de

produção com o objetivo de inserir os indivíduos com deficiência no mercado de trabalho. Assim, esse discurso faz com que os deficientes socialmente colocados possam obter lucro. Esses fatores e mais a pressão exercida pelos movimentos organizados e as críticas da academia científica e outros profissionais sobre o paradigma da institucionalização, fizeram com que mudanças e reformulações de ideias e novas práticas ocorressem (Fernandes; Schlesener; Mosquera, 2011, p. 139).

Foi assim que se iniciaram as primeiras reivindicações dos grupos do Movimento das Pessoas com Deficiência. A pressão exercida pelos movimentos organizados, aliada às críticas da academia científica e de outros profissionais ao modelo de institucionalização, impulsionou mudanças e reformulações, tanto no discurso quanto nas práticas adotadas.

De acordo com Aranha (2001), esse contexto deu origem a paradigma: O Paradigma de Serviços: Defendido pela American National Association of Rehabilitation Counseling (ANARC, 1973), esse modelo visava “ajudar pessoas com deficiência a obter uma existência tão próxima ao normal quanto possível, proporcionando-lhes condições de vida similares aos padrões da sociedade”. Além disso, a luta pela defesa dos direitos humanos e civis das pessoas com deficiência foi fundamentada na ideologia da normalização, que incentivou tanto o afastamento dessas pessoas das instituições quanto a criação de programas comunitários voltados ao atendimento de suas necessidades.

Por conseguinte, foi nesse momento que começou a se desenvolver, um novo modelo, o Modelo Social da Deficiência, defendido principalmente pelo movimento das pessoas com deficiência, propõe uma visão mais inclusiva e holística da deficiência. Nesse modelo, a deficiência não é mais vista apenas como uma lesão ou limitação física, mas como o resultado de barreiras sociais construídas ao longo do tempo. A deficiência é entendida como parte natural da diversidade humana, uma característica que se

cruza com outras questões, como gênero, raça, classe social, entre outras dimensões.

Apesar de ter desafiado a visão mística e religiosa que, historicamente, estigmatizava a deficiência, o Modelo Médico foi, por sua vez, questionado pelo Modelo Social da Deficiência. Segundo essa perspectiva, a deficiência não deve ser compreendida apenas como uma condição individual, mas sim como um fenômeno social. Ou seja, a deficiência não se origina unicamente da limitação física, mas da interação entre o corpo e as barreiras estruturais impostas pela sociedade. Tais barreiras podem ser de natureza ambiental, arquitetônica, cultural e atitudinal, dificultando ou até impedindo a plena participação das pessoas com deficiência na vida social (Costa, 2021).

Assim sendo, a exclusão social das pessoas com deficiência deixa de ser vista como uma responsabilidade individual, passando a ser reconhecida como um reflexo das falhas estruturais da sociedade. O modelo social defende que a responsabilidade pela inclusão e participação plena de todos os indivíduos recai sobre a sociedade, que deve revisar suas estruturas e eliminar as barreiras, promovendo um ambiente acessível e igualitário para todos.

Nesse ínterim, foi exatamente no final da década de 1970, começaram a surgir as primeiras organizações compostas e geridas por mulheres com deficiência, que não eram mais tuteladas pelo Estado, familiares ou especialistas em saúde e reabilitação. Essas mulheres passaram a ter maior autonomia e protagonismo em suas próprias questões.

A questão fulcral deste debate é que se para homens com deficiência as dificuldades são inúmeras, para as mulheres com deficiência elas são atravessadas pelos pesos de uma sociedade machista, patriarcal e de difíceis alinhamento de demandas. De modo que a principal crítica à segunda onda do feminismo naquele período se concentrou na disparidade de prioridades entre os movimentos.

Enquanto o feminismo questionava a opressão sexista e reivindicava maior liberdade sexual e de expressão, a luta das pessoas com deficiência concentrou-se em temas como reabilitação e cuidados com a saúde. Assim, a principal preocupação inicial era combater a opressão associada ao corpo deficiente, o que fazia sentido dentro do contexto da época, quando ainda não se discutia amplamente a sexualidade das pessoas com deficiência. O reconhecimento desse direito dependia, antes, da conquista de melhores condições de reabilitação, o que pode explicar a participação pouco expressiva de mulheres com deficiência no movimento feminista brasileiro, um quadro que, em parte, persiste até hoje (Mello, 2020, p. 30).

Enquanto o feminismo exigia maior liberdade sexual e de expressão, o movimento das pessoas com deficiência focava em questões como prevenção, cuidados com a saúde e terapias de reabilitação. A sexualidade, embora importante, só começaria a ser abordada de forma mais significativa em um momento posterior.

Nesse período, foram editadas algumas leis que beneficiaram os deficientes visuais. Uma delas, a Lei 2.268, de 1954, isentava a Fundação para o Livro do Cego no Brasil do pagamento de impostos e taxas relativos a equipamentos e materiais para a impressão em braile. A lei 4.169, de 1962, por sua vez, foi o instrumento legal que oficializou as convenções em braile para uso na escrita e leitura dos cegos. (Monteiro, 2010, p. 78).

É importante destacar a responsabilidade do Estado em garantir a educação a todos os cidadãos, assim como o papel das escolas, antes chamadas de “comuns”, especialmente as públicas, que nas políticas educacionais atuais passaram a ser denominadas escolas inclusivas a partir dos anos 2000. Essa mudança de terminologia reflete a compreensão de que as escolas comuns não eram consideradas espaços preparados para atender à diversidade dos estudantes que delas necessitam (Mazzotta; D’Antino, 2011, p. 382).

A realidade da sala de aula inclusiva, porém, está longe de ser um cenário ideal e ainda enfrenta múltiplas dificuldades. Se, historicamente, as Pessoas com Deficiência (PcDs) foram colocadas à margem dos debates de seu próprio interesse, a luta atual concentra-se na busca por uma acessibilidade verdadeiramente eficaz, que rompa com a lógica da caridade estatal no que se refere, por exemplo, às cotas educacionais, e no enfrentamento direto dos preconceitos que persistem na sociedade.

Fundamentos Críticos: Teoria Crítica do Marxismo-Feminista e as mulheres com deficiência

A compreensão das desigualdades que atravessam a vida das mulheres com deficiência exige um olhar que vá além da descrição das barreiras individuais e alcance as estruturas sociais que (re)produzem essas opressões historicamente. A teoria crítica do Marxismo-Feminista, adotada nesta pesquisa para encontrar respostas, oferece assim um caminho fundamental para o desenvolvimento dessa análise, ao revelar que o capitalismo não apenas organiza a sociedade em classes, mas também sustenta e intensifica relações patriarcais que naturalizam a exploração de gênero (Arruzza, Bhattacharya & Fraser, 2019).

Ler criticamente as desigualdades educacionais que atingem mulheres com deficiência também exige problematizar o lugar da educação dentro da lógica neoliberal contemporânea. Como apontam Arruzza, Bhattacharya e Fraser (2019), o capitalismo desloca para a esfera privada a responsabilidade pela reprodução social, o que significa que o direito à educação tende a ser tratado como mercadoria, acessível apenas àqueles que podem pagar. Nesse contexto, a exclusão das mulheres com deficiência se agrava, pois seus corpos, considerados “menos produtivos” pela lógica do capital, são relegados as posições marginais e frequentemente invisibilizados pelas políticas públicas. A promessa de inclusão, portanto, se choca com os

limites estruturais de um modelo que valoriza o lucro acima da dignidade humana.

Nesse delineamento, o sexismo não é um efeito secundário do sistema econômico, mas um elemento constitutivo de sua lógica de acumulação. Inserir a deficiência nessa crítica amplia o debate ao evidenciar como a mercantilização da força de trabalho e a divisão sexual do trabalho se articulam à exclusão das mulheres com deficiência, tornando-as alvos evidentes de múltiplas formas de opressão que, longe de se encerrar nas limitações de seus corpos e no fato de serem mulheres, se enraízam ainda mais profundamente na exploração econômica, nas heranças latentes do patriarcado e na falta de escrúpulos do capacitismo institucional.

O surgimento do capitalismo ocorre em um contexto profundamente desfavorável às mulheres. No processo de individualização instaurado por esse modo de produção, elas enfrentaram uma dupla desvantagem social. No plano superestrutural, prevalecia a desvalorização histórica das capacidades femininas, sustentada por mitos que legitimavam a supremacia masculina e a ordem social que a acompanhava. Já no plano estrutural, à medida que as forças produtivas se expandiam, as mulheres eram gradualmente excluídas das atividades produtivas, colocadas em posições periféricas dentro do sistema de produção (Saffioti, 2013).

Embora a submissão das mulheres não tenha surgido com o capitalismo – já estando presente em diferentes formas nas sociedades de classe anteriores –, este modo de produção criou novas e “modernas” formas de sexismo, apoiadas em instituições específicas. Seu mecanismo central consistiu em separar a atividade de reprodução social da atividade de geração de lucro, destinando a primeira às mulheres e subordinando-a à segunda. Desaguando assim, na concepção de que o capitalismo não apenas reformulou a opressão feminina, como também transformou radicalmente a organização social (Arruzza, Bhattacharya e Fraser, 2019, p. 39).

A mulher, serva da sociedade, é uma engrenagem extremamente importante para a manutenção do capitalismo. Ela cuida, alimenta e reproduz outros seres que, com o passar dos anos, retroalimentarão a roda do capital, faminta pela barateza e pela facilidade de conquistar mais servos e, quando não, servas, para continuar nutrindo o corpo de atividade vital dessa sociedade, de tal forma que:

Chamamos esse amplo corpo de atividade vital de *reprodução social*. Nas sociedades capitalistas, o papel de fundamental importância da reprodução social é encoberto e renegado. Longe de ser valorizada por si mesma, a produção de pessoas é tratada como mero meio para gerar lucro. Como o capital evita pagar por esse trabalho, na medida do possível, ao mesmo tempo que trata o dinheiro como essência e finalidade supremas, ele relega quem realiza o trabalho de reprodução social a uma posição de subordinação – não apenas para os proprietários do capital, mas também para trabalhadores e trabalhadoras com maior remuneração, que podem descarregar suas responsabilidades em relação a esse trabalho sobre outras pessoas (Arruzza, Bhattacharya e Fraser, 2019, p. 39, grifo no original).

Esse entendimento evidencia que grande parte do trabalho essencial à manutenção da sociedade capitalista (o cuidado, a educação e a reprodução das futuras gerações) são sistematicamente invisibilizados e desvalorizados. Ao transformar atividades humanas fundamentais em meios para a produção de lucro, o capitalismo não apenas explora economicamente quem realiza esse trabalho, mas também naturaliza a desigualdade estrutural, criando hierarquias dentro da própria classe trabalhadora. Esse quadro evidencia a necessidade de ferramentas teóricas que permitam analisar criticamente essas relações de poder e produção social, abrindo espaço para reflexões mais amplas sobre a função da teoria na compreensão das estruturas que sustentam a opressão e a exploração.

Com esse desenho de fundo, a teoria crítica de Horkheimer (1980), mostra-se especialmente relevante ao enfatizar que a teoria deve assumir uma vocação transformadora. Analisar a condição

educacional das mulheres com deficiência apenas de forma descritiva significaria reforçar a lógica de invisibilização que historicamente as silenciou. Ao contrário, é preciso compreender tais desigualdades como produto de relações sociais historicamente determinadas e, portanto, passíveis de transformação. A teoria, nesse sentido, não deve se limitar a interpretar a realidade, mas precisa se articular à prática emancipatória, servindo como guia para a ação coletiva e para a construção de alternativas que enfrentem simultaneamente capitalismo, patriarcado e capacitismo.

Para Horkheimer (1980, p. 117) a questão sobre o que é teoria, à primeira vista, parece simples dentro do contexto científico contemporâneo. Tradicionalmente, teoria pode ser entendida como um conjunto de proposições interligadas em um campo específico, de modo que, a partir de alguns princípios centrais, seria possível deduzir os demais. Quanto menor for o número de princípios fundamentais necessários para explicar um conjunto de fenômenos, mais robusta e elegante se considera a teoria. Sua validade, entretanto, depende da correspondência entre as proposições deduzidas e os fatos observados.

Quando surgem contradições entre teoria e experiência, torna-se necessário revisar ou os princípios teóricos, ou a interpretação dos dados empíricos. Assim, a teoria permanece sempre hipotética, exigindo abertura para reformulações frente a novas evidências. Em essência, teoria é o conhecimento organizado de maneira a permitir uma análise detalhada e precisa dos fatos (Horkheimer, 1980, p. 117).

No contexto do Marxismo-Feminista, a Teoria Crítica oferece ferramentas para compreender não apenas as estruturas econômicas, mas também as formas de opressão de gênero e exclusão social, integrando uma análise estrutural que reverbera na compreensão da realidade. Assim, a teoria crítica não se limita a descrever a situação das mulheres com deficiência; ela busca identificar e questionar as contradições do capitalismo patriarcal,

permitindo compreender a desigualdade de gênero como um fenômeno estrutural e historicamente situado, e não como um resultado accidental. Tal perspectiva reforça a importância de utilizar a teoria como instrumento de análise crítica e de intervenção social, aproximando o saber acadêmico da prática emancipadora.

Ao debruçar-se sobre a realidade das mulheres com deficiência nesse cenário, observa-se que, quando seus corpos são excluídos de espaços de decisão, elas são invisibilizadas e silenciadas, recebendo a mensagem de que não são “úteis” à lógica dominante. O fato de não serem observadas no ambiente educacional no número ideal e esperado evidencia que existem inúmeras barreiras nessa trajetória: muitas desistem antes mesmo de chegar, e, nos casos em que chegam, acabam desistindo por não suportarem a hostilidade desses ambientes, que as excluem e isolam, transmitindo constantemente a mensagem de “aquí você não é bem-vinda”. Dessa forma, a luta não é apenas pelo acesso, mas também pela permanência, buscando assegurar uma presença digna e a possibilidade de desenvolvimento pleno.

Embora seja possível traçar certas analogias com diferentes esforços intelectuais, a Teoria Crítica se distingue pela forma como entende a relação entre sujeito e objeto, bem como a necessidade histórica dos acontecimentos. Na ciência tradicional, sujeito e objeto permanecem separados, e a teoria do pesquisador não interfere diretamente nos fatos estudados. Mesmo quando ações humanas posteriores influenciam os acontecimentos, estes são tratados como dados objetivos, e o conhecimento científico mantém-se independente da teoria.

A Teoria Crítica, por outro lado, reconhece que o desenvolvimento histórico é produto tanto das estruturas econômicas quanto da contestação e autodeterminação humana. Os acontecimentos históricos não devem ser vistos como inevitáveis, mas como processos passíveis de intervenção consciente. A crítica permite transformar a necessidade cega em necessidade compreendida,

desafiando o conformismo que surge quando se aceita o objeto como separado da teoria. Assim, a prática crítica envolve a luta contra a ordem estabelecida, articulando análise e ação transformadora.

No uso contemporâneo, alguns reduzem a Teoria Crítica a meros instrumentos de justificativa pessoal ou a ideologias superficiais. Contudo, desde suas origens, o pensamento dialético representou o estágio mais avançado do conhecimento, oferecendo ferramentas para compreender e transformar a realidade. Sua eficácia depende da independência intelectual e da relação com os movimentos sociais que lhe deram origem. A verdade, nesse contexto, não é uma previsão fixa do futuro, mas uma meta a ser construída historicamente por meio da luta.

No caso da opressão das mulheres, a perspectiva marxista permanece atual. A análise de Marx e Engels, aprofundada por marxistas revolucionários do século XX, demonstra que a emancipação das mulheres trabalhadoras deve estar intrinsecamente ligada à luta contra a exploração capitalista. A resistência às opressões de gênero, raça ou sexualidade não pode ser dissociada do combate à exploração em todos os âmbitos.

Diferentemente do feminismo liberal, que limita a luta à conquista de direitos dentro do capitalismo, o Marxismo-Feminista articula a busca por direitos democráticos com a necessidade histórica de superar a sociedade de classes. Esse enfoque evidencia que um metamorfose do que está posto, exige tanto a organização política e sindical dos trabalhadores quanto a construção de um movimento feminista, capaz de enfrentar as múltiplas formas de opressão no capitalismo contemporâneo (Siqueira, 2019).

É igualmente necessário destacar que a experiência das mulheres com deficiência aponta para uma dupla crítica, essencial, ao feminismo liberal e ao capacitismo institucional. Enquanto o feminismo liberal se concentra em ampliar direitos dentro da ordem capitalista, sem

questionar seus fundamentos de exploração, as mulheres com deficiência continuam encontrando barreiras que vão além da resolução com a mera igualdade formal.

Sua exclusão demonstra que a conquista de direitos abstratos não é suficiente quando o sistema educacional permanece estruturado em torno da meritocracia e da lógica produtivista. Assim, sua luta desafia tanto a naturalização da opressão de gênero quanto a naturalização da exclusão capacitista, evidenciando a necessidade de uma perspectiva radical de transformação social.

Colocando em observância que diversas mulheres com deficiência dificilmente conseguiram ocupar o mercado de trabalho, e outras tampouco conseguiram dar à luz a outras pessoas para a manutenção da reprodução social, mais uma vez seus corpos são jogados à margem do capital, como pouco interessantes para a sua consolidação contínua.

Assim, mais uma vez a Teoria Crítica, quando articulada ao Marxismo-Feminista, denota mais uma faceta dessa compreensão profunda da opressão das mulheres com deficiência no capitalismo, sendo desnudada como fenômeno estrutural do capacitista-capitalista, trazendo em suas matizas a intensidade que as desigualdades de gênero assumem e não de formas incidentais, mas como resultado das relações econômicas, sociais e históricas que moldam como o sistema educacional brasileira (re) produz seu *modus operandi* excludente, ainda herdado do elitismo pré-constituição de 1988.

Essa perspectiva evidencia que a luta pela emancipação feminina não pode ser dissociada do combate à exploração do trabalho assalariado, sendo necessária uma abordagem que articule direitos democráticos e sociais à transformação radical das estruturas de poder (Mazzotta; D'Antino, 2011, p. 385).

Diferentemente de vertentes do feminismo liberal, que se limitam à conquista de reformas

dentro do sistema capitalista, o Marxismo-Feminista propõe a análise dialética das contradições sociais e a ação coletiva como instrumentos para superar a opressão e construir uma sociedade mais justa. Nesse sentido, a teoria não se limita à interpretação da realidade, mas se coloca como guia para a prática emancipatória, mostrando que a verdadeira transformação depende da organização das mulheres trabalhadoras, da denúncia das desigualdades e da articulação de lutas contra todas as formas de exploração e discriminação (Fraser, 2024).

Ao articular essas dimensões, evidencia-se que a educação de mulheres com deficiência não pode ser tratada como questão secundária ou setorial. Pelo contrário, ela representa um campo estratégico para a crítica social, pois desvela com nitidez como as múltiplas opressões se entrecruzam e se reforçam mutuamente. A exclusão educacional, longe de ser um fenômeno isolado, mostra-se como expressão concreta das engrenagens de um sistema que necessita perpetuar desigualdades para se sustentar. É por isso que a análise marxista-feminista, ao colocar a reprodução social no centro da crítica, oferece um horizonte de luta que ultrapassa a mera inclusão formal e aponta para a necessidade de reorganizar radicalmente as bases da vida social.

Considerações finais

Diante das reflexões desenvolvidas ao longo deste estudo, é possível constatar que as desigualdades educacionais que atingem mulheres com deficiência não são meros resquícios de um passado discriminatório, mas sim elementos funcionais à lógica do capitalismo patriarcal. Tal exclusão é naturalizada em uma estrutura educacional, que opera como espaço de reprodução das hierarquias sociais, confirmando a análise de Saffioti (2013), para quem a opressão feminina não é um acidente histórico, mas um mecanismo estrutural e atualizado pelo modo de produção capitalista. Nesse sentido, a educação,

em vez de ser motor de emancipação, tem atuado como engrenagem da ordem vigente.

A articulação entre Marxismo-Feminista, Teoria Crítica e teoria da reprodução social mostrou-se fundamental para compreender esse processo. Ao evidenciar como o trabalho de cuidado, educação e reprodução social é sistematicamente invisibilizado e desvalorizado, é possível perceber que a exclusão educacional de mulheres com deficiência não decorre apenas de falhas normativas, mas da racionalidade capitalista que as considera corpos “improdutivos” para a lógica da acumulação. Como destaca Fraser (2024), a retração do Estado sob a égide neoliberal transfere às mulheres responsabilidades sociais fundamentais, precarizando ainda mais suas condições de vida.

Dessa forma, torna-se evidente que a conquista de direitos formais, como a Constituição de 1988 e a Lei Brasileira de Inclusão, embora importantes, não têm sido suficientes para enfrentar as barreiras estruturais que limitam o acesso e a permanência das mulheres com deficiência na educação. A crítica marxista-feminista mostra que tais avanços, quando não acompanhados de transformações materiais e culturais, acabam sendo absorvidos pela lógica neoliberal, que converte a inclusão em mera retórica de gestão, sem alterar as estruturas de opressão e exploração.

O desafio, portanto, é construir políticas e práticas educacionais interseccionais que rompam com a lógica assistencialista e reconheçam a sobreposição de opressões que atravessam as mulheres com deficiência. A escola deve ser ressignificada como espaço emancipatório, no qual a diversidade é reconhecida como valor constitutivo da vida social. Essa tarefa exige uma ação articulada entre movimentos sociais, academia e Estado, de modo a transformar a realidade concreta e assegurar não apenas acesso, mas também permanência e desenvolvimento pleno.

Por fim, reafirma-se que compreender a exclusão educacional de mulheres com deficiência como

fenômeno estrutural é condição necessária para a transformação social. A teoria crítica, aliada ao marxismo-feminista, oferece ferramentas que não apenas interpretam a realidade, mas apontam caminhos de ação. Somente quando a educação deixar de servir à reprodução do capitalismo patriarcal e se converter em instrumento de libertação coletiva, será possível vislumbrar uma sociedade mais justa, capaz de enfrentar de forma efetiva o sexismo, o capacitismo e as desigualdades de classe.

Referências

- ARANHA, Maria Salete. Paradigmas da relação da sociedade com as pessoas com deficiência. *Revista do Ministério Público do Trabalho*, v. 11, n. 21, p. 160-173, mar. 2001. Disponível em: <http://www.adion.com.br/mznews/data/paradigmas.pdf>. Acesso em: 2 ago. 2025.
- ARRUZZA, Cinzia; BHATTACHARYA, Tithi; FRASER, Nancy. *Feminismo para os 99%: um manifesto*. Tradução de Heci Regina Candiani. São Paulo: Boitempo, 2019.
- BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 29 set. 2025.
- COSTA, Laureane Martins Lima. A perspectiva de mulheres com deficiência sobre gênero e sexualidade: contribuições para a educação sexual emancipatória. 2021. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Jataí, Jataí, 2021. Disponível em: <http://bdtd.ufj.edu.br:8080/handle/tede/40>. Acesso em: 02 set. 2025.
- FERNANDES, Lorena Barolo; SCHLESENER, Anita; MOSQUERA, Carlos. Breve Histórico da Deficiência e seus Paradigmas. *Revista InCantare*, v. 2, p. 132–144, 2011.
- GESSER, Marivete. In: BÖCK, Geisa Leticia Kempfer; LOPES, Paula Helena (orgs.). *Estudos da deficiência: anticapacitismo e emancipação social*. Curitiba: CRV, 2020.
- HORKHEIMER, Max. *Teoria tradicional e teoria crítica*. In: HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor W. *Textos escolhidos*. São Paulo: Abril S.A. Cultural e Industrial, 1980. Tradução publicada sob licença de José Lino Grunnewald, Rio de Janeiro (A Obra de Arte na Época de suas Técnicas de Reprodução).
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *PNAD Contínua: Pessoas com Deficiência 2022*. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/habitacao/17270-pnad-continua.html>. Acesso em: 28 set. 2025.
- JANNUZZI, Gilberta de Martino. *A educação do deficiente no Brasil: dos primórdios ao início do século XXI*. Campinas: Autores Associados, 2004.
- LANNA JÚNIOR, Mário Cléber Martins (comp.). *História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil*. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 2010. 443 p. II.
- LIMA, Eloisa Barcellos de; FERREIRA, Simone De Mamann; LOPES, Paula Helena. Influências da eugenia na legislação educacional brasileira: as produções capacitistas na educação especial. In: GESSER, Marivete; BÖCK, Geisa Leticia Kempfer; LOPES, Paula Helena (orgs.). *Estudos da deficiência: anticapacitismo e emancipação social*. Curitiba: CRV, 2020. p. 165-188.
- MAZZOTTA, Marcos José da Silveira; D'ANTINO, Maria Eloísa Famá. Inclusão social de pessoas com deficiências e necessidades especiais: cultura, educação e lazer. *Saúde e Sociedade*, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 377-389, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/mKFs9J9rSbZZ5hr65TFs5H/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 28 set. 2025.
- NAÇÕES UNIDAS. *Declaração Universal dos Direitos Humanos: adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (resolução 217 A III) em 10 de dezembro de 1948*. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em: 29 set. 2025.
- PAIVA, Juliana Cavalcante Marinho; SILVEIRA, Thaís Becker Henriques; LUZ, Joseane de Oliveira. Dinâmicas da participação política e estudos da deficiência: representatividade e políticas públicas. In: GESSER, Marivete; BÖCK, Geisa Leticia Kempfer; LOPES, Paula Helena (orgs.). *Estudos da deficiência: anticapacitismo e emancipação social*. Curitiba: CRV, 2020. p. 95-111.
- SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. *A mulher na sociedade de classes: mito e realidade*. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2013.
- SIQUEIRA, Sandra M. M. *O Marxismo e o combate à opressão contra as mulheres*. Salvador: Laboratório de Estudos e Pesquisas Marxistas (LeMarx/FACED/UFBA), dezembro de 2019.